

Gerencia competente: Camino hacia el desarrollo de las instituciones educativas

Bitty Luque

Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: bittyluque@gmail.com

Recibido: 08-05-2014

Aceptado: 19-10-2014

Resumen

El presente trabajo procura abordar las características necesarias para ejercer la dirección educativa desde las competencias gerenciales como factor determinante para el logro del desarrollo organizacional de las instituciones educativas. Se trata de una investigación aplicada desde la metodología cualitativa; sustentada en los postulados teóricos de Álvarez (2011), Robbins (2006), Tobón (2005) y Davis y Newstrom (2003). Por su parte, los sujetos que formaron parte del presente proceso de investigación fueron el colectivo educativo de instituciones escolares, definida en directivos y docentes con proyección favorable hacia el resto del equipo de trabajo. Fueron trazadas algunas estrategias de acción derivadas del diagnóstico y análisis F.O.D.A. Esperando lograr en los miembros del colectivo escolar, la expresión de sus puntos de vista a modo de señalar una cantidad de competencias gerenciales como vía para el desarrollo organizacional, devenidas de las necesidades en la institución, tomando en cuenta las condiciones previas al estudio, para lograr una gestión directiva institucional. Como conclusión se evidenció el carácter positivo de los resultados, tras la aplicación de un plan de estrategias comunicacionales, así como de competencias gerenciales amén de su importancia en la búsqueda de la excelencia educativa, lo cual hace necesario aplicar el mismo, de manera sostenida en el tiempo a fin de garantizar resultados de provecho para todo el colectivo, lo cual traducirá beneficios en el desarrollo de las instituciones educativas.

Palabras Clave: Gerencia, Competencias Gerenciales, Desarrollo de las Instituciones Educativas.

Competent management: Way toward development of educational institutions

Abstract

This paper seeks to address the characteristics necessary to exercise educational leadership from managerial competencies as critical to the achievement of organizational development of educational institutions factor. This is applied research from qualitative methodology; supported by the theoretical postulates of Alvarez (2011), Robbins (2006), Tobon (2005) and Davis and Newstrom (2003). Meanwhile, subjects who were part of this research process were the educational group of educational institutions, as defined in principals and teachers favorable to the rest of the team projection. They were laid out some strategies of action arising diagnosis and SWOT analysis. Hoping to achieve in school community members, expressing their views on how to draw a variety of managerial skills as via organizational development, which have become of the needs in the institution, taking into account the baseline conditions, for success in the institutional executive management. In conclusion the positive nature of the results showed, after the implementation of a plan of communication strategies as well as management skills in addition to their importance in the pursuit of educational excellence, making it necessary to apply the same, steadily in time to ensure profitable results for the entire group, which benefits result in the development of educational institutions.

Keywords: Management, Management Skills, Development of Educational Institutions.